

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311691>

Убайдуллаева исмигуль шавкатиллаена

*Студентка второго курса факультета международной экономики и менеджмента
университета мировой экономики и дипломатии*

Один из самых авторитетных в мире журналов – британский Economist признал Узбекистан страной года, государством, где реформы с 2017 года осуществляются наиболее быстрыми темпами.

Надо сказать, что Республика Узбекистан сегодня переживает важный этап в своем историческом развитии. Seriously меняется политическая система, четко определяются внешнеполитические приоритеты, выстраиваются новые по своей сути внешнеэкономические связи, основанные на прагматизме и максимально гибком использовании современных реалий и национальных интересов республики. Страна выработала определенную стратегию обеспечения экономической безопасности с учетом собственных национальных приоритетов, активно диверсифицируя свои внешнеэкономические связи.

ВВП Узбекистана за январь-июнь достиг 389,63 трлн сумов (35,27 млрд долларов), следует из предварительных данных Госкомстата. Рост в реальном выражении составил 5,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Индекс-дефлятор ВВП, по отношению к ценам января-июня прошлого года, составил 15,2%.

В 2017 году в стране произошла либерализация валютного режима, что привело к унификации обменного курса (установился единый курс взамен ранее существовавших официального курса, курса черного рынка, биржевого курса). Курсообразование национальной валюты строится на рыночных механизмах по отношению к иностранной валюте. После 6 лет запрета населению страны было разрешено покупать иностранную валюту. Либерализация, тем не менее, вызвала ослабление национальной валюты до 12,3%.

Одной из приоритетных стратегических задач является расширение беспрепятственного доступа узбекских товаров и услуг на внешние рынки. Принимаются исключительные меры для улучшения бизнес-климата и

создания благоприятных условий для иностранных инвестиций в Узбекистане, развития экспортно ориентированной экономики.

Узбекистан входит в такие международные организации, как ШОС, СНГ, ООН, ОДКБ, активно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО. В качестве приоритета для Узбекистана стоит налаживание торговых связей с ближайшими соседями и регионами, т.е. – углубление региональной кооперации. Кроме того, особую важность приобрела тема установления связей с мусульманскими странами Азии и Ближнего Востока, близких Узбекистану по своему духу и вере. Не менее важным является поддерживание многосторонних отношений в рамках СНГ. Согласно мировой экономической статистике Узбекистан упрочняет свое положение в рейтинге Всемирного банка. Так, по состоянию на 2016 год Узбекистан занял 87-е место из 190 стран, при этом повысив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Узбекистан прикладывает много усилия для улучшения своих показателей. Так, в стране была значительно упрощена система регистрации новых предприятий. В результате чего времени, затрачиваемого на открытие собственного бизнеса, тратиться в два раза меньше, чем в России. Улучшился показатель по электрификации страны, составив 83-е место в рейтинге. В стране вводятся новые методы корпоративного управления, что улучшает инвестиционную привлекательность, вводятся надежные механизмы по защите инвесторов. Уровень налоговой нагрузки составляет 38,1%, что ниже, чем в таких странах как Россия, Япония, Германия, Греция, Чехия и многих других. Однако для продолжения экономического роста и соответствия высоким мировым стандартам Узбекистану необходимо предпринять ряд мер: улучшение тарифного и нетарифного регулирования; упрощение процессов лицензирования и сертификации для выхода продукции на внешний рынок; создание условий для продвижения экспорта, в том числе открытие торговых представительств за рубежом; внедрение международных стандартов сертификации продукции; поиск новых маршрутов для выхода на мировой рынок. Внешнеторговые отношения Узбекистан поставляет свою продукцию в 78 стран мира. В свете динамики последних лет появилась тенденция к сокращению доли экспорта сырьевых товаров и увеличению экспорта готовой продукции. В 2018 году произошел существенный рост товарооборота на 27,3%. Однако в нем импорт превышал экспорт на 5,3 млрд, таким образом, сальдо торгового баланса является отрицательным. Импорт в среднем растет на 31% в год, что объясняется такими причинами, как

расширение производственной сферы, что влечет закупку машин и оборудования иностранного производства, а также других товаров, которые не производятся в стране. Кроме того, в стране увеличивается потребительский спрос на разные товары, прежде всего, автомобили. В число лидеров стран, куда Узбекистан экспортирует свою продукцию, в порядке убывания находится Швейцария (экспорт золота), Китай (природный газ, хлопок, медь), Россия (природный газ, хлопок, одежда, пластик и изделия из него, фрукты, орехи и другие продукты), Казахстан (природный газ, орехи, фрукты, овощи), Турция (медь и продукция из нее, хлопок, пластик, цинк, изделия из цинка). При этом отмечается сокращение экспорта в Россию и Китай. Импорт Узбекистана представлен в основном технологическим оборудованием, в том числе электрооборудованием, машинами, железом и сталью, древесиной и изделиями из дерева, минеральными энергоносителями, пластмассовыми изделиями.

Также в республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40 информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы.

Новым этапом, толчком развития цифровой экономики в Узбекистане стал шаг предпринятый президентом Республики Узбекистан. 2020 год был назван Ш.М.Мирзиёевым “Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики”, также принята государственная программа, которая подразумевает разработку и координацию информационных систем в сфере государственного управления и цифровой экономики и электронного

правительства. Намечено проведение работ по разработке программы «Цифровой Узбекистан–2030» в Республике Узбекистан. В результате централизованной работы в данном направлении будет достигнута оптимизация проектов системы «Электронное правительство» и процессов внедрения информационных систем в государственных органах и внедрение всесторонне доступных информационных систем.

Что касается цифровизации банковского сектора и цифровых платежей, то в Узбекистане были заложены благоприятные условия для открытия цифровых банков еще в 2018 году, благодаря Указу Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка». Очевидно, что число цифровых банков, по сравнению с «традиционными», на данный момент намного меньше.

Однако уже можно оценить преимущества цифровых банков перед «традиционными» и спрогнозировать существенный рост их количества в ближайшем будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Роль и место Узбекистана в современной системе международных экономических отношений \(spravochnick.ru\)](http://spravochnick.ru)
2. [Важность влияния Узбекистана на мировую экономику и роль внешнеэкономической деятельности – тема научной статьи по социальной и экономической географии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru)
3. [ВВП Узбекистана вырос на 5,4% за полгода – Газета.uz \(gazeta.uz\)](http://gazeta.uz)
4. [Узбекистан интегрируется в мировую экономику - Review.uz](http://Review.uz)
5. [ПП-4210-сон 25.02.2019. О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах \(lex.uz\)](http://lex.uz)
6. [Узбекистан по пути повышения конкурентоспособности национальной экономики – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru)
7. [УП-6079-сон 05.10.2020. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации \(lex.uz\)](http://lex.uz)